

LA EXPLICACIÓN BIOLÓGICA DE LA CRIMINALIDAD: Su aportación a la criminología y SU INSUFICIENCIA como teoría

Jorge A. Pérez López (*)

SUMARIO: I. Introducción. II. La antropología criminal. III. La biotipología criminal. III.1. Escuelas biotipológicas y constitucionales modernas. III.1.1. La Escuela Francesa. III.1.2. La Escuela italiana. III.1.3. La Escuela alemana. III.1.4. La Escuela americana. IV. La insuficiencia de la explicación biológica de la criminalidad como teoría.

I. INTRODUCCIÓN

Con el fin de aclarar la relación existente entre el lado físico y el lado moral del individuo se realizaron numerosas investigaciones; que habrían sido inspiradas al principio, con el convencimiento de que los trazos fisonómicos servían para reconocer los caracteres psíquicos sobresalientes de las personas; es decir, el modo de pensar y de sentir de cada individuo. Fruto de estas investigaciones surgió la denominada fisionomística, cuyos principales exponentes fueron Aristóteles, Sócrates, Galeno, entre otros; esta disciplina tuvo su apogeo en la Edad media a través de las denominadas ciencias ocultas de la quiromancia, podomancia, umbilicomancia y otras; las cuales pretendían reconocer el carácter de las personas por las líneas de las manos, de los pies y hasta por el ombligo.

En el siglo XVIII, se desarrollaría la gran escuela de los fisionomistas, liderada por G.B. Della Porta, quien publicó un tratado acerca de este tema denominado “Fisiognómica”. En él se profundizó el concepto de la relación entre las partes de la cara: ojos, frente, nariz, etc., con otros caracteres individuales de la persona, poniendo en relieve la importancia de la morfología, puesto que ésta pondría en relieve signos reveladores de sentimientos individuales. Con posterioridad, en Italia surgiría la denominada antropología criminal, en parte por la obra de Gaspar Virgilio, quien en el año 1874 reconoció y afirmó la naturaleza morbosa del delito y la analogía entre la criminalidad y la locura, por ser fenómenos desarrollados igualmente en el campo de la degeneración; siendo el psiquiatra y médico legista italiano César Lombroso, quien iniciara el estudio científico del delincuente en 1871, luego de hacer la necropsia a un famoso bandolero llamado Villella, encontrando en su cráneo, en el sitio de la habitual y normal cresta occipital, un hoyuelo similar a los que presentan los vertebrados superiores más próximos al hombre, precisamente los simios antropoides; por esta razón concibió la naturaleza atávica del delito, lanzando las bases científicas de la antropología criminal, que fueron expuestas en 1876 en su primer trabajo denominado “L'uomo Delinquente”, en donde daba vida a la doctrina del “delincuente nato”.

Lombroso defiende en su teoría, la tendencia de los seres humanos a reproducir los caracteres de remotos antepasados; según este planteamiento, se concebía al tipo criminal como producto hereditario, ese legado ancestral provocaría la presencia en el delincuente de propensiones del hombre primitivo del que carecía el no delincuente. Ulteriores investigaciones, practicados siempre

sobre caracteres no sólo morfológicos, sino también funcionales y psíquicos de los delincuentes, permitieron a Lombroso poner de relieve la gran frecuencia con que en los delincuentes se encontraban anomalías morfológicas y funcionales de naturaleza anormal degenerativa; desarrollándose otro concepto fundamental de su teoría, aquel de la relación y de la afinidad entre degeneración y criminalidad, considerando César Lombroso al “hombre delincuente” como un tipo antropológico definido por caracteres específicos, es decir, como una suerte de subespecie humana, del que destacó el significado de sus caracteres físicos y morfológicos. El estudio de los delitos cometidos por un soldado llamado Misdea, le hicieron entrever otro factor causal de la criminalidad, el morbo, y le permitió reconocer la naturaleza epiléptica de algunos graves delitos, denominándose a esta teoría como patológica o degenerativa.

Después de otras numerosas y rigurosas búsquedas, Lombroso sostuvo que la criminalidad era una variedad de epilepsia en la cual muchas veces las convulsiones son sustituidas por impulsos violentos e irresistibles de cometer delito. El delincuente nato sería un epiléptico que posee los rasgos del atávico, por eso es que actúa como un salvaje, con accesos de furia. Esta teoría considera al delincuente como un primitivo y salvaje, un degenerado de naturaleza más o menos patológica, un loco moral, y un neuro-psicopático epiléptico.

A sus concepciones atávica y epiléptica Lombroso agregó posteriormente la tesis de la “locura moral” de Prichard, afirmando que el criminal nato era insensible moralmente hablando, se caracterizaba por la ausencia de sentimientos, y que éste era así por la erosión psicofísica ocasionada por la epilepsia.

La importancia de la teoría de Lombroso es más de carácter referencial e histórico, porque marcó un hito precursor de la Criminología; pero hoy en día no es posible pensar en la existencia de un delincuente natural o “nato”, por cuanto el comportamiento humano se explica por una interrelación de factores.^[1] En la denominada etapa post lombrosiana, el científico italiano se culpó de haber realizado investigaciones incompletas y de dar excesiva importancia a las anomalías morfológicas en sus investigaciones, también de haber establecido conclusiones aventuradas, haber negado la perfectibilidad del hombre y descuidado la importancia del ambiente social.

El intento de buscar un “tipo criminal” basándose en los estudios constitucionalistas y biotipológicos fue importante para la criminología como estudio del hombre y la criminalidad, pero no fue trascendental, puesto que los delincuentes no pueden conformar un “tipo” que no sea el de los que no han delinquido, aunque estudios como los de Kretschmer, Sheldon y otros, admitan la evidencia de que los tipos anatómicos, con determinada morfología, influyen en los caracteres somáticos propios, formándose tipos psíquicos y somato-psíquicos,^[2] como veremos más adelante.

II. la ANTROPOLOGIA CRIMINAL

La antropología criminal es la disciplina que se ocupa de la investigación y desenvolvimiento de los factores primordialmente biológicos que intervienen en la génesis de la personalidad antisocial y de la delincuencia como factores predisponentes y potencialmente activables en la interacción sociocultural, sean hereditarios, constitucionales o adquiridos.^[3] Esta disciplina se desenvuelve bajo la mirada de la observación, y en su evolución se distinguen dos fases: La lombrosiana y la postlombrosiana^[4]; en ésta última a los aportes meramente antropométricos se añaden las correlaciones biotipológicas; sin embargo, es preciso señalar que al parecer del propio Kretschmer “la definición del biotipo en un sujeto no puede ser el producto de una observación artificial y tampoco puede resultar de simples mediciones u operaciones antropométricas”^[5]. En el mismo sentido Barbara resaltó que “el individuo no estaba comprendido en la sola forma

antropométrica y que ésta era una simple línea de orientación en el *mare magnum* de las individualidades”^[6].

Actualmente se niega la existencia de un “delincuente nato” o “delincuente predeterminado” por rasgos físicos o fisiológicos, pero no por ello se va a restar importancia a diversos factores biológicos que pueden influir en el comportamiento social desviado, no como un factor determinante o predisponente sino como un coadyuvante de alguna conducta desviada, teniendo en consideración que el ser humano es una unidad biológica cuyas alteraciones o lesiones inciden en el comportamiento, como es el caso del epiléptico que por trastornos neurofisiológicos tiende a manifestaciones comiciales de diversa índole, así como alteraciones de carácter psicopatológico. Por eso, es razonable valorar dentro de un contexto social las bases biológicas que pueden influir en la conducta humana.

Mientras que la antropología es una disciplina que se utiliza para designar el estudio de las partes del cuerpo, la biotipología se ocupa del estudio de los tipos antropológicos y de sus variaciones de carácter constitucional y hereditario. A través del estudio de las características morfológicas se busca establecer correlaciones entre tipos de temperamento y constitución somática o formas corporales, es decir, que a determinada constitución somática corresponden ciertos rasgos temperamentales y conductuales; tratándose de asociar las características de una estructura física determinada con características temperamentales específicas.

Durante la primera fase de la antropología y bajo la concepción del positivismo biológico, el criminal era considerado en términos absolutos como un ser anormal, una desviación con base biológica que representaba una regresión a estados primitivos del ser humano y que podía catalogarse como una patología. En este marco Cesar Lombroso, considerado el fundador de la criminología moderna^[7], desarrolló como hemos visto con anterioridad, su teoría del hombre criminal.

Lombroso, quien pertenecía a la llamada escuela de antropología criminal, establece el concepto de criminal atávico, según el cual el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándose la conducta delincuente por ser innata. Este criminal atávico podía ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos o anomalías, como por ejemplo, el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, dentición anormal, y lo que se considera como la característica más atávica en los criminales, a saber, un hoyuelo en medio del occipital. En su tesis, como ya se ha dicho anteriormente, se considera al criminal como una subespecie anormal del género humano y esta subespecie estaría compuesta por una serie de tipos criminales, como los asesinos, los ladrones, las prostitutas, etc.; todos con características morfológicas comunes pero también propias que los diferencian del resto.^[8]

Si bien el delito puede ser una conducta no deseable en el seno de la sociedad, es un hecho perfectamente normal y que se desenvuelve por la falta de condiciones necesarias para la seguridad de los individuos; en el Perú y en otros países de Latinoamérica se han desarrollado una serie de dispositivos -con base en el derecho- que procuran un tratamiento de la persona considerada delincuente con la finalidad de “resocializarla”, aunque el hecho de que una persona haya sido delincuente o haya estado preso, es condición suficiente para ser marginado y estigmatizado, sin posibilidad de redención, a pesar de todo el discurso que estipula lo contrario^[9].

Si bien, a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica se han sucedido una serie de cambios de paradigma en lo que respecta a la concepción del "hombre delincuente", actualmente se siguen sintiendo en nuestras instituciones y prácticas institucionales los efectos de este discurso: señalándose de manera equivocada que el delito es una enfermedad portada por determinados

individuos que tuvieron una "mala socialización" y que deben ser excluidos y encerrados para "resocializarlos" e integrarlos como miembros sanos de la sociedad.

III. LA BIOTIPOLOGIA CRIMINAL

Como se ha dicho con anterioridad, la biotipología criminal es la ciencia del tipo humano, el cual es concebido como una unidad vital (biotipo), con varias facetas: Morfología, fisiología y psicología; esta es una disciplina científica cuyas precursoras fueron la fisonomía y la psicología; versa sobre el tipo humano atendiendo al predominio de un órgano o función^[10]; su premisa es que existe una correlación entre las características físicas del individuo y sus rasgos psicológicos, entre el tipo somático o corporal y el tipo mental o temperamento. La biotipología busca establecer correlaciones entre las formas corporales y el temperamento, considerando que a determinada constitución somática corresponden ciertos rasgos temperamentales y conductuales.

III.1. Escuelas Biotipológicas y constitucionales modernas

Son las siguientes:

- A) La Escuela Francesa.
- B) La Escuela Italiana.
- C) La Escuela Alemana.
- D) La Escuela Americana.

La Escuela francesa de Claudio Sigaud, la Escuela italiana iniciada por De Giovanni y continuada por Viola, Barbara y Pende, realizaron estudios de insuficiente valor que sólo tienen importancia histórica^[11] como se verá a continuación; la orientación alemana de Kretschmer y del norteamericano Sheldon son las más conocidas, pero han sido calificadas como una resultante directa de la obra de Lombroso por la relación entre formas de cuerpo y delincuencia; estas teorías no fueron fecundas pese al auge que tuvieron en la primera mitad de nuestro siglo^[12].

III.1.1. La Escuela Francesa.

En la Escuela francesa destaca **Claudio Sigaud (1862-1921)**, quien distinguía cuatro "tipos" humanos según el sistema que predomine en los mismos (respiratorio, digestivo, muscular y cerebral), sistemas que conectan a su vez, con los cuatro medios principales (atmosférico, alimenticio, físico y social).

Cada "tipo" según Sigaud, tiene sus propias características: El **tipo respiratorio** presenta tórax, cuello y nariz largos, senos de la cara desarrollados y particular sensibilidad a los olores; el **tipo digestivo** presenta boca y maxilar inferior grandes, ojos chicos y cuello corto, tórax ancho y abdomen desarrollados, propios de individuos obesos; el **tipo muscular** presenta desarrollo armónico de esqueleto y músculos; y el **tipo cerebral**, figura frágil y delicada, frente grande y extremidades cortas.

III.1.2. La Escuela Italiana

Sobresalen en esta escuela: Pende, Viola y Barbara. **Viola** señala que la constitución humana descansa en dos sistemas: el visceral y el de la vida de relación (nervioso y muscular), de donde se extraen dos tipos: el **brevilíneo** y el **longilíneo**.

En el **tipo brevilineo**, el desarrollo del cuerpo es horizontal, el predominio del sistema vegetativo produce individuos enérgicos y vitales. El **tipo longilineo** significa la prioridad de la vida de relación; por ello, son personas de mayor estatura, tórax alargado y miembros largos, abúlicos y depresivos, con tendencia a la introversión y a la fantasía.

Barbara, entiende que el tronco expresa la vida vegetativa, y las extremidades la de relación; de donde resultarían dos tipos extremos y un tercero intermedio, con sus correspondientes subtipos: el **braquitipo** (excedente, antagonico y deficiente), el **longitipo** (con las mismas modalidades) y el **normotipo** (macrosómico y microsómico).

Pende elabora su tipología considerando, también, factores endocrinológicos; distingue el tipo **longilineo-esténico** (individuos fuertes, delgados, con hiperfunción de tiroides y suprarrenales), el **longilineo-asténico** (débiles, delgados, de escaso desarrollo muscular e hipofunción de las suprarrenales), el **brevilineo-asténico** (fuertes, musculados, de reacciones lentas, con hipotiroidismo y con hiperfunción de las suprarrenales) y el **brevilineo-asténico** (gordos, débiles, lentos de reacciones y con hipofunción de pituitaria y tiroides).

III.1.3. La Escuela Alemana

Ernest Kretschmer (1888-1964), es el máximo representante de esta escuela, en su obra se propuso hallar las correlaciones entre la estructura somática y la psíquica, es decir, comprobar si a determinados tipos somáticos corresponden determinados tipos psíquicos y viceversa; decía que la afinidad entre la forma corporal y el carácter solo puede demostrarse estadísticamente^[13]; y que si es demostrable de esta manera basta para que tenga importancia biológico criminal.^[14]

Kretschmer elabora una doble clasificación tipológica, distingue, por una parte, los tipos (constitucionales) **leptosomático**, el **atlético**, **pícnico** y **displástico**; y de otra, el tipo **esquizotímico**, el **ciclotímico**, y el **viscoso**, estableciendo las oportunas correlaciones e interdependencias.

El **tipo leptosomático**: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda (su representación gráfica es una línea vertical); el **tipo atlético**: gran desarrollo del esqueleto y musculatura, tórax y cabeza grande (su representación geométrica es una pirámide invertida); el **tipo pícnico**: Gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente, cabeza redonda y ancha, extremidades cortas y tendencia a la obesidad (representación circular); y el **tipo displástico**: Que cuenta con características muy exageradas y son individuos que no encajan en los tipos anteriores, con tres variantes o subtipos (como el gigantismo, la obesidad o el infantilismo eunocoide).

Relacionando los tipos constitucionales anteriores con las correspondientes características psicológicas, formula una segunda tipología: tipos esquizotímicos, ciclotímicos y viscosos. Al **tipo esquizotímico** pertenecen los individuos de constitución leptosómica y de temperamento introvertido; al **tipo ciclotímico** le corresponde las personas extrovertidas, de constitución pícnica; aunque puedan oscilar de un extremo a otro, de la alegría a la tristeza; al **tipo viscoso** le pertenecen los individuos de constitución atlética, que oscilan entre el tipo leptosomático y el pícnico, por lo general pasivos, tranquilos.

En cuanto a las relaciones entre tipo y criminalidad, Kretschmer llega a la conclusión de que los pícnicos arrojan los índices más bajos de delincuencia, constituyéndose raras veces en delincuentes habituales; los leptosómicos son de difícil tratamiento y proclives a la reincidencia, siguiendo a los atléticos en porcentajes de criminalidad; abundan entre estos los ladrones y estafadores; los atléticos son violentos y representan los índices más altos de delincuencia.

A Kretschmer le corresponde el mérito histórico de haber iniciado las teorías somatotípicas; pero su tesis se limita a resaltar la afinidad estadísticamente comprobable entre constitución somática o corporal y rasgos caracterológicos-temperamentales, sin pretensiones causales o etiológicas^[15]. Kretschmer rechazó la hipótesis de un tipo somático delincuente.

A esta clasificación se le critica fundamentalmente, porque aun cuando pueda demostrarse una limitada proporción en que se da una correspondencia biológico-temperamental, los tipos no son útiles para describir a la mayoría de la población normal, por lo que no es aceptable la existencia de una predestinación constitucional.^[16]

III.1.4. La Escuela Americana.

En esta escuela deben destacarse los trabajos de William Sheldon y S.S. Stevens; Sheldon mejoró considerablemente el soporte metodológico de las teorías constitucionales, su enfoque e incluso su terminología tiene claras connotaciones embriológicas.^[17] Elabora dos tipologías física y mental -rasgos corporales y características temperamentales correspondientes-, según el predominio del estrato en cuestión de los órganos o funciones que representa: las vísceras digestivas (el endodermo), huesos, músculos, tendones, etc., del sistema motor (el mesodermo), y el tejido nervioso, piel, etc., (el ectodermo).

El **endomorfo** evidenciaría: vísceras digestivas pesadas y muy desarrolladas, con estructura somática relativamente débil; bajo peso específico, tendencia a la gordura, formas redondeadas, miembros cortos, piel con vello y suave.

El **mesomorfo** tendría un gran desarrollo de las estructuras somáticas (huesos, músculo, tejido conjuntivo), alto peso específico, dureza, erecto, fuerte, resistente, tronco grande, pecho consistente, de manos grandes.

El **ectomorfo**; presentaría un cuerpo frágil, alargado, delicado, con extremidades largas y delgadas, músculos pobres, tórax chato, huesos poco consistentes y finos, hombros caídos cara pequeña, nariz, afilada y pelo fino.

A cada tipo físico o corporal le corresponderían unos rasgos caracterológicos y temperamentales propios de tres tipos respectivamente: el tipo viscerotónico, el somatotónico y el cerebrotónico.

El **tipo viscerotónico** es endomorfo, cómodo, lento, glotón, sociable, cortés, amable, tolerante, hogareño, extrovertido.

El **somatotónico** es mesomorfo, firme, aventurero, energético, atlético, ambicioso, osado, valiente, agresivo, inestable, escrupuloso, estridente, dinámico.

El **cerebrotónico** es ectomorfo, rígido, rápido, aprensivo, controlado, asocial, desordenado, hipersensible, solitario, pleno de problemas de carácter funcional, alergias, insomnios, sensible al ruido, introvertido, etc.

Para Sheldon hay predominio del componente mesomorfo en el grupo de criminales en comparación con el resto de personas.

IV. LA INSUFICIENCIA DE LA EXPLICACION BIOLOGICA DE LA CRIMINALIDAD COMO TEORIA

Como ya se ha explicado, en la actualidad se debe negar la existencia de un “delincuente nato” o “predeterminado” por rasgos físicos o fisiológicos, sin excluir la importancia que puedan tener los factores biológicos en la conducta

desviada, no como un factor determinante o predisponente sino como coadyuvante en el comportamiento desviado.

Tanto la antropología criminal como la biotipología buscaron encontrar un “tipo criminal” basándose en los estudios de las formas corporales (tipo somático) y el temperamento (tipo psíquico), a través de la observación y de la antropometría. Actualmente, podemos sostener que una clasificación antropológica o de “biotipos” humanos para explicar la criminalidad no es satisfactoria y es desacertada, puesto que los individuos a menudo no se ajustan de manera clara a una categoría específica, pudiendo exhibir rasgos de carácter propio de más de un tipo de trastorno de la personalidad o pudiendo no pertenecer a ningún tipo; los “tipos” no son útiles para describir a la mayoría de la población normal. Con relación a ello, se debe señalar que gran parte de las investigaciones en las que se basaron la antropología y biotipología criminal se realizaron en pequeños grupos de personas, que representaban las esferas más humildes de la sociedad, quienes son a su vez, los que en su mayoría nutren las cárceles; por lo que fueron limitados los estudios que se llevaron a cabo respecto a las correlaciones entre la constitución somática y los rasgos de la personalidad.

Si bien el resultado de las investigaciones realizadas por la antropología y biotipología criminal parte de la observación y de la correlación de ciertos hechos, tales resultados no significan una explicación criminológica del delito y del delincuente; en primer lugar, los biotipos describen formas corporales que no siempre son estáticas sino más bien dinámicas en función de la edad, nutrición, salud, que varían con el desarrollo humano, lo que de hecho quita solidez a las supuestas correlaciones entre constitución y temperamento; en segundo lugar, se podría afirmar que estadísticamente los delincuentes pueden ser catalogados en biotipos, ya que las personas que usualmente purgan condena en las cárceles cuentan con biotipos similares, pero ello no explica una relación causal del crimen, sino que la delincuencia surge, en su mayoría, en los sectores más desfavorecidos de la sociedad; en tercer lugar, la explicación biotipológica de carácter somático basado en las formas anatómicas, carecen de suficiente rigor científico; así como hoy resultan absurdas las explicaciones del comportamiento moral del hombre por las formas externas del cráneo, así resulta sin suficiente basamento científico explicar la criminalidad sobre formas corporales externas del ser humano; sin embargo, no podemos dejar de reconocer que los “tipos psicológicos” son en cierto modo temperamentos observables en la población.

El hecho de que se haya iniciado la investigación a través de la observación sólo de delincuentes, por ser estos una minoría respecto de los que no delinquen, con el propósito de encontrar rasgos o características que pareciesen diferenciarlos de las demás personas, resulta erróneo porque se está concediendo un valor exagerado a lo personal en el desarrollo del delito; la naturaleza del hombre y la variedad de personalidades y caracteres que representan hace imposible todo intento de clasificación ya que cada hombre es un ser único, y por lo tanto, supone que cada delincuente es diferente de los demás; también porque esa observación puede dejar de lado una amplia gama de comportamientos delictivos que nada tienen que ver con alteraciones de la personalidad.

La Criminología no debe preocuparse de dividir a las personas entre delincuentes y no delincuentes para encasillar a los primeros conforme a pretendidos rasgos diferenciales, pero tampoco puede darse el lujo de ignorar al hombre que sigue siendo el protagonista del hecho social, ya sea reprochable su conducta o no. La importancia que se le ha dado a la tipología ha sido exagerada, esta teoría puede servir como guía o ayuda por medio de la terminología establecida, pero ni directa ni aisladamente puede constituir la base ni para decisiones absolutas ni de pronóstico. Su importancia para la Criminología radica en su estímulo para ulteriores estudios sistemáticos de los tipos de personalidades criminológicas, pero en base a ella no se puede generalizar.

NOTAS:

- [1] SOLIS ESPINOZA, Alejandro: “*Criminología: Panorama contemporáneo*”, Lima, 1988. Pág. 119.
- [2] Ver OLIVERA DÍAZ, Guillermo. “*Criminología Peruana*” Tomo I. Lima, 1970. Pág. 128.
- [3] TIEGHI, Osvaldo N. “*Tratado de Criminología*”. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1989. Pág. 207.
- [4] Ibidem. Pág. 209.
- [5] Kretschmer citado por TIEGHI, Osvaldo N. Ibidem. Pág. 210.
- [6] Barbara citado por TIEGHI, Osvaldo N. Ibidem.
- [7] ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “*Criminología. Aproximación desde un margen*”. Temis, Bogotá, 1988. Pág. 99.
- [8] Ver VILLAVICENCIO T., Felipe. “*Introducción a la criminología*”. Grijley, Lima, 1997. Págs. 19 y ss.
- [9] El artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política de 1993, recoge el principio de que la Ejecución Penal o el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del procesado a la sociedad;
- [10] Rodríguez Manzanera citado por GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. “*Manual de Criminología Introducción y Teorías de la Criminalidad*”. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1988. Pág. 318.
- [11] SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Ob. cit. Pág. 128.
- [12] Ibidem.
- [13] Giacomo Lorenzini citado por HURWITZ, Stephan. “*Criminología*”, Barcelona, 1956. Pág. 137.
- [14] EXNER, Franz. “*Biología criminal en sus rasgos fundamentales*”, Bosch, Barcelona, 1946. Pág. 247.
- [15] GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. cit. Pág. 320.
- [16] TIEGHI, Osvaldo N. Ob. cit. Pág. 209.
- [17] Ver DE RIVACOBÁ, Manuel. “*Elementos de Criminología*”. Valparaíso, 1982. Págs. 151 y ss.

(*) Abogado, con estudios culminados de Maestría en Ciencias Penales en la USMP.

Correo electrónico: coquiperezl@hotmail.com

	Índice	
	HOME	